

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА

Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

**Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції
молодих вчених**

**Харків
2020**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
V. N. KARAZIN KHARKOV NATIONAL UNIVERSITY

**Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування**

Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції
молодих вчених
26–27 листопада 2020 р., м. Харків, Україна

**Экология, неозология, охрана окружающей среды
и сбалансированное природопользование**

Материалы VIII Международной научной конференции
молодых ученых
26–27 ноября 2020 г., Харьков, Украина

**Ecology, Neoeology, Environment Protection
and Balanced Natural Management**

Proceedings of the 8th International Scientific Conference
Young Scientists
November 26–27, 2020, Kharkiv , Ukraine

*Під загальною редакцією доктора географічних наук
професора А. Н. Некос*

*Under the General Release of Dr. of Science (Geography)
Prof. A. N. Nekos*

Харків
2020

Затверджено до розповсюдження у мережі Інтернет рішенням Вченої ради Навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 3 від 10.11.2020 р.)

Представлені матеріали, які висвітлюють сучасний екологічний стан навколишнього середовища та екологічні проблеми у різних регіонах України та інших країн, а також шляхи їх вирішення. У конференції брали участь більше 110 представників від 27 ЗВО та інших установ із 15 міст України та Азербайджану. Матеріали підготовлені під науковим керівництвом викладачів вищих навчальних закладів України.

Представлены материалы, которые освещают современное экологическое состояние окружающей среды и экологические проблемы в разных регионах Украины и других стран, а также пути их решения. В конференции участвовали более 110 представителей от 27 ВУЗов из 15 городов Украины и Азербайджана. Материалы подготовлены под научным руководством преподавателей высших учебных заведений Украины.

The publications feature the proceedings which address the modern ecological state of environment and ecological problems in different regions of Ukraine and other countries and also ways of their decision. More than 110 representatives from 27 higher educational institutions located in 15 Ukrainian and Azerbaijan cities, took part in the conference. Publications are prepared under scientific guidance of teachers of higher educational establishments of Ukraine.

Адреса редакційної колегії:

61022, м. Харків-22, майдан Свободи, 6, к. 471.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
навчально-науковий інститут екології

Тел. 707-54-48, e-mail: bezpeka.ecology@karazin.ua

Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали VIII Міжнародної наукової конференції молодих вчених. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 256 с.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The publication was prepared in the framework of ERASMUS+ project “**Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology – INTENSE**” financed by European Commission. Responsibility for the information and views set out in this publication lies entirely with the authors.

ISBN

© Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна, 2020

Бережна І. О., Бережний Д. М., м. Суми ПРОМИСЛОВА ЦІННІСТЬ ДИГЕСТАТУ ЯК ПОБІЧНОГО.....	217
Гладій Д. С., м. Чернівці ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСІВ ПОКУТСЬКО-БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ.....	219
Гуслева А. О., м. Суми ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕТАНУ В ТЕХНОЛОГІЯХ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.....	221
Жук Ю. І., м. Львів ВИКОРИСТАННЯ ЕКОТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.....	223
Кобець Т. О., Хижняк А. Ю., м. Харків ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЛАСНИКІВ ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК ЩОДО ЗАХИСТУ ОВОЧЕВИХ, ФРУКТОВИХ Й ДЕКОРАТИВНИХ КУЛЬТУР.....	225
Копчук П. Р., м. Чернівці ІНЖЕНЕРНИЙ ПІДХІД ДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ БАСЕЙНУ ПРУТА	227
Мартинюк М. О., м. Одеса ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ РІДКІСНОЇ ЙМОВІРНІСТІ ПЕРЕВИЩЕННЯ В БАСЕЙНІ Р.ВІСЛА В МЕЖАХ УКРАЇНИ.....	229
Онуфер А. О., м. Івано-Франківськ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ НА ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ.....	231
Сагайдак М. О., м. Одеса МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРИАЗОВ'І.....	233
Шендрик О. М., Шендрик Д. О., м. Харків ЕКОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ.....	236
URGENT ENVIRONMENT PROTECTION	
Orlenko T. A., Tymchyshyn M. A., м. Київ DETECTION AND STABILITY ANALYSIS OF LANDSLIDES FROM RADAR REMOTE SENSING DATA	239
Javadova Aytaj, Azerbaijan FACTORS POLLUTING THE ENVIRONMENT.....	240
Rozhko V. V., м. Київ SOURCES OF NATURAL ENVIRONMENT RADIATION IN UKRAINE.....	243
Василів Н. Ю., м. Івано-Франківськ HOW TWO EASY STEPS CAN HELP PREVENT EARTH'S CLIMATE BREAKDOWN.....	244
Glibovytska N. I., м. Івано-Франківськ THE INFLUENCE OF NOISE POLLUTION ON THE CONDITION OF GREEN PLANTATIONS OF URBANIZED TERRITORIES.....	246
Huzii A., м. Івано-Франківськ URGENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS CAUSED BY MASS TOURISM IN ASIA-PACIFIC REGION AND WAYS TO SOLVE THEM.....	250
Huzii T., м. Івано-Франківськ ENVIRONMENTAL PROBLEMS CAUSED BY MASS TOURISM IN EUROPE AND WAYS TO SOLVE THEM.....	251
Shanhina S. V., м. Одеса ASSESSMENT OF THE RECREATIONAL CAPACITY OF TOURIST ROUTES OF CERTAIN NATIONAL NATURE PARKS OF UKRAINE.....	253

URGENT ENVIRONMENT PROTECTION

UDC: 502.3: 551.1/4: 574.2

Orlenko T. A.¹, Tymchyshyn M. A.²

¹ Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine Kyiv, Ukraine

² National Aviation University, Kyiv, Ukraine
Dudar T.V., Cand. of Geology Sciences
Assoc. Professor of National Aviation University

DETECTION AND STABILITY ANALYSIS OF LANDSLIDES FROM RADAR REMOTE SENSING DATA

У публікації розглянуто можливість застосування дистанційних методів дослідження та радарної інтерферометрії для аналізу зсувних процесів в межах водосховищ.

Ключові слова: радіолокаційні знімки, зсуви, дистанційне зондування Землі, водосховища.

В публикации рассматривается возможность применения дистанционных методов исследования и радарной интерферометрии для анализа оползневых процессов в пределах водохранилищ.

Ключевые слова: радиолокационные снимки, оползни, дистанционное зондирование Земли, водохранилища.

In this paper, we outline the background of landslide detection based on remote sensing data and particularly radar interferometry.

Key words: radar images, landslides, remote sensing.

According to the latest data, 23 thousand landslides have been recorded in the territory of Ukraine [1]. Landslide hazards can overlap with an excess of suspended solids. In rare cases, they can block rivers and streams. Under the influence of gravity, there is a shift of rocks and as a result, landslides are formed. The number of which is changed due to liquidation, merging of some nearby landslides because of either detection or formation of new ones.

Landslides can destroy vegetation cover, and habitat of its inherent fauna. In addition, destroying fertile soils located in the area of their activation. As a rule, landslides occur in areas with ordinary terrain, with a significant amplitude of uplift of large tectonic blocks. The Ukrainian Shield is an uplifted block of Precambrian basement that rises above the surrounding plain of younger sediments [2-4]. The Dnieper system of the water reservoirs (pic. 1-a) is located on the Ukrainian Crystalline Shield.

Environmental impact, in particular risks of land sliding can be detected with the remote sensing data. Interferometric synthetic aperture radar, geodetic method uses two or more synthetic aperture radar (SAR) images to generate maps of surface deformation or digital elevation. The SAR signal is capable of imaging the ground surface day and night and in all weather conditions. The main idea of the proposed technique is measure mm-scale changes in land surface deformation over spans of days to years (fig. 1-b).

Two SAR images of the same area are acquired at different times. If the surface moves between the two acquisitions a phase shift is recorded. These applications are based on measures of changes in land surface radar backscatter [5]. Currently, landslides are suspended or prevented due to the backfilling of the coastal zone by granite boulders, which now act as breakwaters. Intensification of landslides in the territories has a great negative effect. This effect has a negative impact on the ecological and social safety. Remote sensing data is widely developed and primarily visual. The development of methods for interferometric has opened up the possibility of high-precision determinations of landslides.

Fig. 1 a) The Dnieper system of the water reservoirs; b) Estimating of Earth surface elevation using InSAR satellite data

Conclusion: The performed studies are shown that under the conditions of typical hazardous landslide areas of the investigated region it is possible to apply the remote radar interferometry aiming to estimate and predict the landslide development. The main factors of landslides safety are organization of anti-landslide measures, arrangement of retaining walls, terracing of slopes. However, the monitoring of the landslide used by remote sensing data is a recognized need for ecological safety.

References:

1. Activation of dangerous exogenous geological processes according to EGP monitoring data [Electronic resource]. - Access mode: http://geoinf.kiev.ua/wp/wp-content/uploads/2019/05/shorichnik_2019.pdf
2. Ferretti, A., Prati, C. and Rocca, F. [2001]. Permanent scatterers in SAR Interferometry. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 39(1), 8-20.
3. Stankevich, S., Piestova, I., Titarenko, O., Filipovich, V., Dudar, T. and Svideniuk, M. [2019b]. Land surface displacement study for kryvyirih mining area using radar interferometry time series analysis. 13th International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, 2019(1), 1-6.

UDC: 504.064

Javadova Aytaj Murad gizi

Teacher of "Physics and Ecology" department of Mingachevir State University

Doctoral student of Lankaran State University

FACTORS POLLUTING THE ENVIRONMENT

Environmental pollution is not a new phenomenon, yet it remains the world's greatest problem facing humanity, and the leading environmental causes of morbidity and mortality. Man's activities through urbanization, industrialization, mining, and exploration are at the forefront of global environmental pollution. Both developed and developing nations share this burden together, though awareness and stricter laws in developed countries have contributed to a larger extent in protecting their environment. Despite the global attention towards pollution, the impact is still being felt due to its severe long-term consequences. In this article, we look at the sources of environmental pollution we will learn [1].

Keywords: environmental pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution.